

ATIK KAĞIT GERİ KAZANIMI VE KASTAMONU EKONOMİSİNE KATKISI

Ahmet TUTUŞ¹ Mustafa ÇİÇEKLER²

ÖZET

Türkiye de kağıt üretimi ve tüketimi son 10 yılda hızla artmıştır. Ülkemizde nüfus artışı, teknolojik gelişme, sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak kağıt üretiminde atık kağıt kullanım oranı da her geçen yıl artmaktadır. Kullanılan kağıtların geri kazanılması hem çevremizi korumaya hemde hammadde kullanım çeşitliliğini artırmaya önemli bir katkı yapmaktadır.

Kimyasal ve yarıkimyasal kağıt hamuru üretim yöntemlerinde çok fazla su ve hava kirliliği meydana gelmektedir. Belediyelerin topladığı çöplerin içerisinde hacimce yaklaşık %15 oranında atık kağıt bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı atık kağıtların toplanması ve yeniden kağıt sektöründe değerlendirilmesi günümüzde kaçınılmaz bir endüstriyel faaliyet haline gelmiştir.

Bu çalışma kapsamında, Ülkemizde ve Kastamonu da atık kağıtların toplanması, değerlendirilmesi ve il ve ülke ekonomisine olan katkıları araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kastamonu, atık kağıt, geri kazanım, ekonomi.

WASTE PAPER RECYCLING AND CONTRIBUTION TO THE KASTAMONU ECONOMY

ABSTRACT

Paper production and consumption has increased rapidly in the last 10 years in Turkey. Depending on population growth, technological development, industrialization and urbanization in Turkey, the rate of waste paper usage in paper production also increases every year. Recycling is making an important contribution to both protecting our environment and improving diversity of raw material utilization.

Chemical and semi-chemical pulp production methods cause significantly air and water pollution. The garbages collected by the municipalities contain approximately 15% waste paper. For these reasons, the collection of waste papers and re-evaluation in the paper sector have become an inevitable industrial activity today.

In this study, recovery of waste paper in Turkey and Kastamonu and its evaluation in paper industry and the contribution to the provincial and national economy were discussed.

Key words: Kastamonu, waste paper, recycling, economy

¹Prof. Dr., KSÜ Orman Fakültesi, Kahramanmaraş/TÜRKİYE, atutus@ksu.edu.tr

²Arş. Gör., KSÜ Orman Fakültesi, Kahramanmaraş/TÜRKİYE, mcicekler87@gmail.com

Giriş

Ülkemizde kağıt üretiminde atık kağıt kullanımı hızla artmaktadır. Atık kağıtların geri kazanılması hem çevremizi korumaya hem de hammadde kullanımını çeşitliliğini artırmaya önemli bir katkı yapmaktadır. Özellikle kağıt endüstrisinde, kullanım amacına hizmet ettikten sonra atılan kağıdı ikinci kez hammadde gibi kullanmak bir zorunluluk haline gelmiştir.

Gerek çevre bilincinin güçlenmesi gerekse kağıt hamuru ve üretim tesislerinin yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek olması, kağıt endüstrilerini atık kağıtların hammadde olarak tekrar kullanılmaya yöneltmiştir. Bununla birlikte, Ülkemizde odun hammaddesi yetersizliği nedeniyle kağıt endüstrisinde odun kullanımı gün geçtikçe azalmaktadır. Kağıt endüstrisinde odun yerine alternatif hammadde kaynağı olarak atık kağıtların kullanımı hammadde problemini çözmeye büyük oranda katkıda bulunmaktadır. Atık kağıtların kağıt endüstrisinde kullanılmasıyla büyük ve küçük kapasiteli fabrikalar kurulabilmekte aynı zamanda üretim tekniği ve ekipmanların kolay kontrolü yanında düşük hammadde, enerji ve su kullanımı gibi avantajları da sunmaktadır (Tutuş, 2004, s. 1430).

Özellikle önemli ekonomik değeri olan atık materyallerin geri kazanılması ile hem ekonomik bir kazanç sağlanmakta hem de atık miktarının azaltılarak, nihai bertaraf için gerekli maliyetin aşağı çekilmesi mümkün olmaktadır. Bu nedendir ki; çevre kirlenmesinin önlenmesi açısından başta gelişmiş ülkeler olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri atıkların geri kazanımı ile ilgili çeşitli hukuki, idari ve teknik tedbirler almaya başlamışlardır (Robinson, 1986, p. 11; Toröz ve Arıkan, 1999, s. 367).

Hızlı yetişen ağaç türleri, yıllık bitkiler ve atık kağıtların kağıt üretiminde kullanılmasıyla ormanlar üzerindeki baskının azaltılması gibi çalışmalarla kağıt endüstrisinin hammadde kaynakları desteklenmeye çalışılmaktadır. 2015 yılında dünyada ve ülkemizde kağıt endüstrisinde kullanılan odun, yıllık bitki ve atık kağıt hammadde miktarları aşağıda sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2' de verilmiştir (FAOSTAT, 2016).

Şekil 1. 2015 yılında Dünyada kağıt endüstrisinde kullanılan hammaddeler ve oranları

Şekil 2. 2015 yılında Türkiye de kağıt endüstrisinde kullanılan hammaddeler ve oranları

Katı atıklar heterojen bir yapıya sahip olduğu gibi bileşimi de sürekli değişmektedir. Her ülkenin ürettiği katı atık miktarı ve niteliği birbirinden çok farklıdır. Bunun nedeni sosyo-ekonomik ve mali yapılarının yanı sıra tüketim alışkanlıkları ve benzer özelliklerinin birbirinden çok farklı olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde katı atık birim üretim miktarı 1.5–2 kg/kişi. gün’ dür. Bu değer Amerika’da 3.0 kg/kişi gün’e ulaşırken ülkemizde kişi başına düşen günlük ortalama katı atık miktarı ise yaz mevsimi için 1.14 kg, kış mevsimi için ise 1.09 kg ve ortalama 1.12 kg’dır (EUROSTAT, 2014; TÜİK, 2014, s. 1; Taşpınar, 2012, s. 2).

Bu çalışmada, Ülkemizde kağıt üretiminde kullanılan hammaddeler ve oranları, üretilen ve tüketilen kağıt-karton miktarları, atık kağıtların toplanması ve değerlendirilmesi ve Kastamonu ili ve ülke ekonomisine katkıları araştırılmıştır.

Ülkemizde Üretilen-Tüketilen Kağıt-Karton Miktarları ve Geri Dönüşüm Oranları

Ülkemizde halen 49 adet kağıt ve karton üreten Fabrika bulunmaktadır. Dünya kağıt-karton üretimi 764 milyon ton’dur. Ülkemiz 6.689.926 ton kağıt-karton üretimi ile Dünya sıralamasında 23. sırada, 10.513.073 ton kağıt-karton tüketimi ile Dünya sıralamasında 14. sırada, 133.5 kg kişi başına kağıt-karton tüketimi ile Dünya sıralamasında 42. sıradadır (FAOSTAT, 2016, SKSV, 2015).

Dünyada kağıt-karton tüketiminde 14. sırada ve üretimde 23. sırada olmak, Türkiye’nin çok açık kağıt-karton ithal eden bir ülke konumunda olduğunu ortaya koymaktadır. Bu rakamların yansıttığı gerçek, Türkiye’nin kağıt-karton sanayisinin büyümeye açık bir ülke olduğudur.

Ülkemizde kağıt-karton ve kağıt hamuru üretimi, tüketimi ve kişi başına kağıt tüketimi aşağıdaki Tablo 1’de verilmiş olup odundan kağıt hamuru üretimi 2012 yılından 2014 yılına kadar azalmış 2015 yılında ise çok belirgin olmasa da artmıştır. Gelişmişliğin bir göstergesi olan kişi başına düşen kağıt miktarı ise her geçen yıl artmaktadır (FAOSTAT, 2016; SKSV, 2015).

Tablo 1. Ülkemizde kağıt-karton üretimi-tüketimi ve kişi başına düşen kağıt miktarı (ton)

Yıllar	2012	2013	2014	2015
Kağıt-karton üretimi (ton)	5.253.000	5.368.912	5.607.964	6.689.926
Kağıt hamuru üretimi (ton)	63.500	63.475	61.676	109.000
Kağıt-karton tüketimi (ton)	7.934.868	8.180.371	8.679.734	10.513.073
Kişi başına kağıt tüketimi (kg)	107.22	108.57	110	133.51

Aşağıda Tablo 2’ de Ülkemizde üretimi yapılan kağıtların 2013, 2014 ve 2015 yıllarındaki üretim miktarları verilmiştir (FAOSTAT, 2016).

Tablo 2. Türkiye’ de gruplara göre kağıt üretim miktarları (ton)

Kağıt ve Kartonlar	2013	2014	2015
Gazete Kağıdı	836	-	-
Yazı Tabı Kağıdı	337.000	344.414	345.275
Temizlik Kağıtları	75.000	226.316	227.881
Sargılık ve Ambalaj Kağıtları	568.861	684.827	676.000
Oluklu Mukavva Kağıtları	1.609.215	1.842.447	2.249.500
Kraft Torba Kağıtları	255.000	313.650	261.259
Kartonlar	2.513.000	2.186.310	2.920.011
Kuşe Kağıtlar	5.000	5.000	5000
Sigara ve İnce. Özel Kağıtlar	5.000	5.000	5000
Genel Toplam	5.368.912	5.607.964	6.689.926

Yıllar itibarı ile baktığımızda kullanılan kağıdın geri dönüşüm oranları her yıl belirli bir miktarda artmakta olup, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarındaki % geri dönüşüm oranları aşağıda Tablo 3’ de gösterilmiştir (SKSV, 2015).

Tablo 3. Ülkemizde kullanılan kağıdın geri dönüşüm oranları

Yıllar	2012	2013	2014	2015
Geri dönüşüm Oranı (%)	45	48	49	50

Öncelikle eşyanın kullanımını en etkili ve en fonksiyonel halde gerçekleştirmek esas olmalıdır. Bu ise etkili bir tüketici bilinçlenmesi ile mümkün olabilir. Diğer bir ifade ile “kullan/at” felsefesinin aksine mümkün olduğunca atık ve çöp üretmemeye çalışmak gerekir. Bu konuda özellikle Kanada’da güzel çalışmalar ve halk bilinçlendirme programları yapılmaktadır. İngilizce kısaltmalar olarak formüle edilen 4 R metodunda; 1-Reduce: Mümkünse çöp ve atık miktarını en aza indirmek, üretmemek, 2-Reuse: Mümkünse eşyayı tekrar tekrar kullanmak, 3-Recycling: Kullanılan eşyayı en etkili şekilde geri dönüşüm prosesine almak, 4-Recovery: Hammadde kaynaklarını durmadan beslemek ve zenginleştirmek öğretileri anlatılmaktadır (Miner et all., 1993, p. 46).

Birçok endüstri kolunda olduğu gibi selüloz endüstrisi de hammadde darlığı ile karşı karşıyadır. Geçen yüzyılın sonunda bu endüstri kolu gerekli üretim faktörlerini bol ve ucuz olarak sağlayabilmişti. Şimdi darlıkla mücadele için kaynakların rasyonel olarak kullanılması gerekmektedir.

Odun hammaddesine olan ihtiyacın aşırı ölçüde artması atık kağıtların tekrar kağıt endüstrisine kazandırılmasını gerektirmektedir.

Atık kağıtların düşük maliyetle toplanabileceği başlıca kaynaklar şunlardır (Tutuş ve Karademir, 2005, s. 153).

1. Endüstriyel kuruluşlar ve büyük alış-veriş merkezlerinden temin edilen her türlü kağıt, karton ve oluklu mukavva
2. Ev ve iş yerlerinden toplanan eski gazete ve dergiler
3. Eğitim kuruluşlarından toplanan değişik türde kağıtlar
4. Basımevi, ciltevi, zarf ve defter yapan atölyelerden sağlanan kırıntı kağıtlar
5. Oluklu mukavva, çanta ve torba yapan imalathane artıkları

Atık Kağıt Geri Dönüşümünün Kastamonu ve Ülke Ekonomisine Katkıları

Atık kağıt toplamının İl ve Ülke ekonomisine katkısını 4 başlık altında toplayabiliriz.

1. Çevrenin Korunmasına Katkısı
2. Ormanların Korunmasına Katkısı
3. Belediyeye Katkısı
4. Kağıt Üretimine Katkısı

1. Çevrenin Korunmasına Katkısı

İyi organize edilmiş bir toplama sistemi belediyelerin katı atık toplama yüklerini hafifleteceği gibi, çöplüklerde bertaraf edilmesi işlemini de önleyecektir. Ayrıca, üretimin atık kağıt kullanılarak yapılması halinde imalat için gerekli olan ağaç, su, elektrik ve kimyasal maddelerin daha az kullanılacak olması çevre korunması açısından son derece önemlidir.

Atık kağıdın toplanmasında çevre bilincinin geliştirilerek, çöpe atılmasının önlenmesi, öncelikle katı atıkları taşımak ve bertaraf etmek için yapılan masrafları azaltmakta ve bu bertaraf etme işleminin temininden önce çöplüklerde çalışan insanların sağlığı açısından önem taşımaktadır.

Kastamonu İl ve Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bir çalışmada il geri dönüşümü mümkün katık atık kompozisyonu oranı (kağıt, cam, metal ve plastik) %25 olarak tespit edilmiş olup bunun %5' i atık kağıttır (KÇRD, 2014, s.51). Bu orandan hareketle Kastamonu da bugün atık kağıtları kaynağında ayırarak toplarsak çöp deponi sahasına bir günde yaklaşık 7.5 ton, bir ayda 225 ton, bir yılda 2700 ton daha az çöp (1080 kamyon) dökülecektir.

2. Ormanların Korunmasına Katkısı

2015 Yılında kişi başına yıllık kağıt tüketimimiz 133.5 kg dır (FAOSTAT, 2016).

146.103 (İl merkezi nüfusu) \times 133.5 kg = 19 bin 505 ton yıllık kağıt tüketimi

1 ton kağıt= 17 adet yetişkin ağaçtan üretilmektedir.

19.505×17 ağaç (1 ton hamur)= 331.585 tane yetişkin ağaç daha az kesilecektir.

2.5 m³ odundan 1 ton kağıt üretilmektedir (19.505×2.5 m³ = 48.763 m³ odun eder).

48.763 m³ \times 180 tl/ m³ (1 ton kağıtlık odunun fiyatı) = 8 milyon 777 bin 340 TL dir.

Kastamonu da kişi başına düşen yıllık kağıt miktarının tamamı toplanabilse ormanların korunmasına 8 milyon 777 bin 340 TL katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde geri kazanma oranı %50 olup il ekonomisine en az 4 milyon 400 bin TL katkı sağlayacaktır.

Aşağıdaki Tablo 4’de odundan ve atık kağıttan 1 ton kağıt üretmek için gerekli olan ağaç, su ve elektrik enerji miktarları verilmiştir. Bu tabloya göre atık kağıt yerine odundan I kalite kağıt üretmek için %110 daha fazla odun hammaddesi, yaklaşık 13 kat daha fazla su ve 1.5 kat daha fazla elektrik enerji kullanılarak çevreye daha fazla zarar verilecektir (ÇEKUL, 2002).

Tablo 4. Odundan ve atık kağıttan 1 ton kağıt üretmek için gerekli olan ağaç, su ve elektrik enerjisi miktarları

1 TON KAĞIT İÇİN			
KAĞIT CİNSİ	AĞAÇ	SU	ENERJİ
I. Kalite Kağıt	2400 Kg	100 ton	7.600 kwh
II. Kalite Kağıt	1700 Kg	80 ton	5.700 kwh
Çevre Dostu Geri Kazanılmış Kağıt	1150 Kg Atık Kağıt	8 ton	4.800 kwh

3. Belediyeye Katkısı

Belediyenin il merkezinde 1 ayda topladığı yaklaşık ortalama çöp miktarı (günlük 164 ton) yaklaşık 4.920 ton/ay dır. Toplanan çöpün yaklaşık %52 i atık kağıttır (KÇRD, 2014, s.51).

$4.920 \times 0.05 = 246$ tonu atık kağıttır.

246×400 TL (1 ton atık kağıt satış fiyatı) = 110 bin 700 TL.

Şayet il bazında düzenli bir toplama ağı geliştirilse;

110.700×12 (1 yıl) = 1 milyon 328 bin 400 TL/yıl belediyenin kasasında kalacaktır.

4. Kağıt Üretimine Katkısı

2015 Yılında kişi başına yıllık kağıt tüketimimiz 133.5 kg dır (FAOSTAT, 2016).

146.103 (İl merkezi nüfusu) \times 133.5 kg = 19 bin 505 ton yıllık kağıt tüketimi

Bu miktarın yarısı toplanabilse;

$19.505/2 = 9$ bin 753 ton kağıt toplanır. Yaklaşık 1.150 kg atık kağıttan 1ton yeni kağıt üretilir. 9 bin 753 ton atık kağıttan yaklaşık 8 bin 481 ton ton kağıt üretilir.

8481×950 TL (1 ton fiyatı) = 8 milyon 57 bin TL

Kullanıldıktan sonra atılan kağıtların %50' sinin toplanması durumunda Kastamonu ekonomisine 1 yılda sağlayacağı toplam katkı yaklaşık 4 milyon 29 bin TL olacaktır.

Sonuç ve Öneriler

20. yüzyılın başlarında tüm üretim alanlarında olduğu gibi kağıt endüstrisi için de büyük bir hammadde bolluğu vardı. Özellikle II. dünya savaşından sonra nüfusun ve sanayileşmenin hızla artması sonucu kaynakların sürekliliği düşünülmeden bu kaynaklar hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca sanayileşmenin başında sadece ne kadar çok üretebilirim ve karlılık kaygısı ön plana çıkmış ve çevresel değerlere dikkat edilmemiş ve yaşanabilir alanlar hızla azalmıştır.

Kastamonu ve ilçelerinde daha etkili atık toplama ağı kurularak geri kazanılacak kağıt ve kartonlar, il ekonomisine ve dolayısıyla Ülke ekonomisine aşağıdaki katkılar sağlayacaktır.

1. Kastamonu'da bir yılda yaklaşık 20 bin ton atık kağıt çöpe atılarak çürümekten veya yakarak yok edilmekten kurtarılarak tekrar kağıda dönüştürülecektir.
2. Atık kağıtların toplanarak değerlendirilmesiyle çevre kirlenmesi sorunu azalacaktır. Ayrıca, atık kağıtların toplanarak değerlendirilmesiyle ortaya çıkan atık katı madde artıklarının çevrede yapacakları kirlenme ve buna harcanacak temizlik masrafları da azalacaktır.
3. Orman kaynakları daha iyi korunacak ve geri dönüştürülen her bir ton atık kağıt, yetişkin 17 ağacı kesilmekten kurtaracaktır. Yetişkin 1 ağaç 52 kişinin bir günlük oksijen ihtiyacını karşılamaktadır.

Ülkemizde ve ilimizde etkili ve verimli atık kağıt toplamak için; kişileri bilgilendirmek, bilinç düzeyini yazılı ve görsel basınla devamlı yüksek tutmak, ofis bazında kağıt toplama poşetleri dağıtmak, koridor, kat ve binalara, dış mekanlara atık kağıt toplama kutuları yerleştirmek, toplanan kağıtların biriktirildiği ve balyalandığı bir yer belirlemek, şehrin belirli yerlerindeki spotlu ve düz panolara atıkların geri kazanılmasının önemi ile ilgili düşündürücü reklamlar ve yazılar asmak bunlarla birlikte yerel yöneticilerin etkin bir geri dönüşüm için ödüllendirme ve cezalandırma gibi yasal yaptırımları da başlatmaları zorunluluk haline gelmiştir.

En mükemmel sistemde olsa, onu canlandırarak uygulayıcı kitle insan olacağı için, insanların küçük yaştan başlanmak üzere bilinçlendirilmesi son derece önemlidir. Atık kağıdın çevre, doğa, orman ve ekonomi için değerini bilen, bilinçli ve sorumlu bir tüketici en ufak bir kağıt parçasını bile gerektiğinde en yakın atık kağıt toplama kutusuna ulaştıracak ve geri dönüşüm döngüsüne kazandıracaktır.

Sonuç olarak, il ve dolayısıyla ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayacak olan atık kağıtların, kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından toplanması faaliyetleri içtenlikle desteklenmelidir.

Kaynaklar

- ÇEKUL (2002). Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, *Poster*, İstanbul.
- EUROSTAT, (2014), “Waste Generation and Treatment Database”, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, Erişim Tarihi: 26.02.2017.
- FAOSTAT (2016). *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, , from the World Wide <http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E>, Retrieved October 31, 2016.
- KÇDR, (2014). “*Kastamonu İli 2014 Yılı Çevre Durum Raporu (KÇDR)*,” Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kastamonu.
- Miner, R., Somehwar, A., Weigand, P., Fisher, R., Berger, H., & Unnwin, J. (1193). “Characterisation of Wastes and Emissions from Mills Using Recovered Fibers,” In: *Secondary Fibre Recycling* (R.J. Spangenberg ed.), *Tappi Press, Atlanta*, pp.41-68.
- Robinson, W. D. (1986). “The Solid Waste Handbook,” *John Wiley and Sons. Ins.* New York. (USA).
- SKSV (2015). “Selüloz ve Kağıt Sanayii 2014 Yıllık Raporu” *Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı Yayınları*, İstanbul.
- Taşpınar, F. (2012). “*Entegre Katı Atık Yönetimi*,” Düzce’nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, s:1-27, Düzce.
- Toröz, İ. ve Arıkan, O. (1999). “*İstanbul’da Katı Atıkların Geri Kazanılması*” Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’99, 17-19 Şubat 1999, Çevre Yönetimi ve Kontrolü, Cilt 3, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstaç Genel Müdürlüğü, ss: 263-272, İstanbul.
- TUİK, (2014). “*Belediye Atık Verileri*,” http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1019, Erişim Tarihi: 25.02.2017.
- Tutuş, A. ve Karademir, A. (2005). “*Üniversitemiz Yerleşkesinde Atık Kağıt Toplama*,” II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı, s. 153-158, KSÜ, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 122, Kahramanmaraş.
- Tutuş, A. (2004). “Kağıt Fabrikasının Kahramanmaraş Ekonomisine Katkısı”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu Bildiriler Kitabı, III. Cilt, s: 1427-1432, Kahramanmaraş, 6-8 Mayıs, Kahramanmaraş.